

OS IMPACTOS DA LIDERANÇA NA GESTÃO DE EQUIPES DE TI EM UM AMBIENTE DE TRABALHO EMPRESARIAL

THE IMPACTS OF LEADERSHIP ON THE MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY (IT) TEAMS IN A CORPORATE WORK ENVIRONMENT

Sidinei José Rossoni¹

Resumo

A Liderança é conjunto de ações que impactam diretamente nos comportamentos das pessoas. Sendo assim, o líder é essencial e primordial para operacionalizar o alcance das metas organizacionais, em busca da competitividade no mercado de trabalho. Nesse sentido, o estudo teve por objetivo apresentar os impactos da liderança como fator essencial no processo de gestão de equipes no ambiente de trabalho empresarial, além de apresentar fatores que caracterizam e destacam um líder voltado para a Tecnologia da Informação. O propósito da pesquisa foi evidenciar os reflexos que uma liderança exerce em um ambiente de trabalho, respondendo a seguinte problemática: quais os impactos da liderança na gestão de equipes de TI em um ambiente de trabalho empresarial. A Metodologia adotada foi de uma pesquisa bibliográfica, por meio de livros que tratam da temática, um estudo de campo e uma pesquisa experimental por um período de 3 meses em uma Organização Militar do Exército Brasileiro, analisando o comportamento de comandantes de pequenas frações diante de seus subordinados durante o período Básico de Instrução da Formação Básica do Militar. O principal achado no estudo foi a conclusão de que a liderança ocupa um papel determinante na gestão de equipes, onde o indivíduo que exerce o papel de líder dita as diretrizes de trabalho, por meio da empatia, do tato, da iniciativa e da motivação, convencendo-os e motivando-os a obter uma postura que direciona o alcance das metas da empresa. Além disso, ressalta-se a importância do líder de TI no desenvolvimento dos processos internos do seu grupo de trabalho e de outros setores da empresa. Destaca-se, também, a extrema necessidade de análise por parte das empresas na busca de indivíduos com o perfil que atenda efetivamente as demandas para a consecução dos objetivos estratégicos da organização.

Palavras-chave: Liderança; Gestão de Equipes; Grupo de Trabalho.

Abstract

Leadership is a set of actions that directly influence people's behavior. Therefore, the leader plays an essential and fundamental role in achieving organizational goals and enhancing competitiveness in the labor market. In this context, this study aimed to present the impacts of leadership as a key factor in the team management process within the corporate work environment, as well as to identify the characteristics that define and distinguish a leader in the field of Information Technology (IT). The purpose of the research was to highlight the effects that leadership has on the workplace, addressing the following research question: what are the impacts of leadership on the management of IT teams in a corporate work environment?

¹ Mestre em Direção Estratégica em Tecnologias da Informação Pela Universidade Europea Del Atlántico.

The methodology adopted consisted of a bibliographic review based on books related to the topic, a field study, and an experimental research conducted over a three-month period within a Brazilian Army Military Organization. The study analyzed the behavior of small-unit commanders toward their subordinates during the Basic Military Training Program.

The main finding of the study was the conclusion that leadership plays a decisive role in team management, where the individual acting as a leader establishes work guidelines through empathy, tact, initiative, and motivation, influencing and encouraging team members to adopt attitudes that contribute to achieving the organization's goals. Furthermore, the importance of the IT leader in developing internal processes within their workgroup and across other organizational sectors is emphasized. The study also highlights the critical need for companies to carefully identify individuals whose leadership profile effectively meets organizational demands and contributes to the achievement of strategic objectives.

Keywords: Leadership; Team Management; Work Group.

INTRODUÇÃO

A palavra “Liderança” vem sendo um enigma que a cada dia está sendo definido e interpretado por diversos autores e escritores de nossa sociedade, por ser um assunto amplo e subjetivo, ainda não há um conceito definitivo a respeito do tema, embora o assunto seja muito empregado nos diversos ramos de trabalho de empresas do século XXI.

Percebe-se que liderar não é somente uma atitude, mas sim uma arte, uma essência, onde quem está na posição de líder deve ter em sua mentalidade a vontade de não só fazer algo, mas de influenciar comportamentos, visando a realização de alguma atividade ou o alcance de um determinado objetivo.

Segundo Chiavenato (2000), a liderança é a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo que devem fazer, exercendo sobre elas um impulso e uma motivação, conduzindo suas percepções de objetivos em direção a seus objetivos. Em complemento, Minicucci (1995) conceitua liderança como uma influência interpessoal em uma situação através da comunicação, para que seja atingida uma meta geral ou específica.

Assim que surgiu o ser humano juntamente com o convívio social entre grupos, há a definição de liderança. Percebe-se que para que haja um líder, é necessário um determinado grupo. Diante disso, infere-se que Liderança e equipe de trabalho estão inter-relacionados, havendo assim uma interdependência entre o líder e seus liderados: Não há um Líder se não houver grupo, da mesma forma que não há grupo sem um líder.

Ser líder é um papel que pode-se destacar em um ambiente de trabalho como algo seletivo, ímpar (visto que um dos maiores impasses do século XXI é capacitar chefes e dirigentes a serem verdadeiros líderes), onde um indivíduo (líder) exerce influência, condução e direção

a uma meta estabelecida ou uma motivação diante de um grupo/equipe de trabalho dentro de um cenário organizacional.

Em que pese ao ambiente de trabalho de uma empresa e os resultados que nela são obtidos, percebe-se que o líder tem exercido um papel fundamental no desenvolvimento do trabalho em equipe.

Sendo assim, a pesquisa teve por finalidade apresentar um estudo baseado na seguinte problemática: quais são os impactos da liderança na gestão de equipes em um ambiente de trabalho empresarial?

Nesse sentido, o escopo do artigo consistiu em apresentar os reflexos que um líder pode trazer para uma empresa no que tange à sua capacidade de influenciar e motivar sua equipe de trabalho, contribuindo assim para o progresso e otimização da gestão de equipes e dos processos de uma determinada empresa.

Além disso, o artigo buscou evidenciar uma liderança voltada à Tecnologia da Informação, abordando as características que um líder de TI deve possuir diante de seu grupo e dos demais setores existentes no ambiente de trabalho de uma empresa.

Com o propósito de apresentar os impactos da liderança como fator essencial no processo de gestão de equipes em um ambiente de trabalho empresarial, a investigação do tema contribuirá para um maior esclarecimento a respeito das definições de liderança, das teorias da liderança, das características de um líder, dos principais estilos de liderança, da influência de um grupo/equipe na liderança em um ambiente de trabalho e do líder como fator determinante para o desenvolvimento na gestão de equipes.

1 METODOLOGIA

A metodologia adotada foi de uma pesquisa bibliográfica, sendo realizadas em livros de teóricos pioneiros e renomados sobre a temática e em artigos e periódicos disponibilizados na internet.

Foi realizada um estudo de campo e uma pesquisa experimental por um período de 3 meses em uma Organização Militar do Exército Brasileiro, analisando detalhadamente a postura e o comportamento de alguns indivíduos que executam a função de comandantes de pequenas frações (pelotões) diante de um efetivo de indivíduos recém-chegados nas fileiras das Forças Armadas, durante o Período Básico de Instrução da Formação Básica do militar.

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados observados na Organização Militar em estudo, foi verificado que há indivíduos que exercem a função de comandantes de pelotão (chefe de pequenas frações), incumbidos do dever de receber cerca de 40 jovens, com a faixa etária de 18 a 21 anos, recém-chegados nas fileiras da profissão militar e introduzi-los na carreira das Armas, a fim de formar cidadãos com espírito cívico, com valores de solidariedade e justiça, princípios éticos e sincero sentimento patriótico.

Durante o período de Instrução Básica, alguns comportamentos devem ser desenvolvidos pelos comandantes de pelotão nos recrutas, tais como: a hierarquia e a disciplina perante seus superiores hierárquicos e diante de seus pares; os desempenhos físicos e intelectuais obtidos nas provas; os relacionamentos interpessoais do recruta dentro do grupo e fora do grupo (em seu ambiente familiar); entre outros aspectos.

Destaca-se também os comandantes buscam acompanhá-los em todas as atividades do seu grupo, motivando-os ao firme cumprimento das missões que lhe forem concedidas, executando-as da melhor maneira possível, nas condições que estão, enquanto não há condições melhores de fazer melhor ainda, ou seja, realizando-as com capricho (CORTELLA, 2016).

Nota-se que a tarefa incumbida aos comandantes de pequenas frações é árdua e seleta, visto que eles não só devem se preocupar com o perfil profissional do militar, mas sim com o comportamento a ser desenvolvidos em cada indivíduo do grupo em situações adversas.

Diante do exposto, destaca-se a seguinte frase:

O que é liderar? É ser capaz de inspirar. Inspirar pessoas, ideias, projetos, situações. O líder é aquele que infla vitalidade. Eu não estou usando a palavra “inspirar” à toa. A noção de inspirar é dar vitalidade. É animar. O líder é capaz de animar. Estou usando a palavra “animar”, que vem do latim anima, que significa “alma” (CORTELLA, 2012, p.84)

O Comandante de pelotão preocupava-se não só com o desempenho de seu subordinado naquela atividade, mas sim com o estado moral dele naquela situação, transmitindo confiança e apoio com sua presença naquela situação.

Além disso, havia por parte dos subordinados uma alta confiança naquilo que era transmitido, orientado e feito por seu comandante, seguindo fielmente aquilo que ele abordava e determinava, onde por vezes as determinações colocavam à tona vontades contrárias a de alguns integrantes do grupo, mas a influência que aquele líder tinha perante seus liderados superava qualquer impasse existente naquele momento.

Essa coesão de atitudes e comportamento baseava-se principalmente na credibilidade de seu comandante, buscando sempre ser íntegro em sua postura, honesto em seu caráter, justo nas decisões em que tomava, além de sempre buscar ser uma referência a todos naquele

ambiente de trabalho, conforme afirma o filósofo Confúcio (221 a.C.), convencendo pela palavra, e conduzindo pelo exemplo.

Diante desse contexto, pode-se situar e destacar o importante papel da liderança na gestão de equipes: o líder é aquele indivíduo, que além de se destacar dos demais, por possuir consigo atributos e características que o faz influenciar, modificar, motivar e impulsionar outros indivíduos no firme cumprimento de uma missão.

2.1 TEORIAS DA LIDERANÇA

2.1.1 CARACTERÍSTICAS DO LÍDER

Ao abordar o tema liderança, existem alguns questionamentos que sempre chegam à tona, tais como: como posso saber se sou um líder? Possuo algo que pode ser uma virtude de um líder? Sou portando-me como um líder no meu ambiente de trabalho?

Sendo assim, cabe ressaltar algumas características de um indivíduo que possui traços de liderança.

Segundo Stefano e Gomes Filho (2003), inicialmente, a liderança era definida de acordo com as características da personalidade, ou seja, buscava-se encontrar características pessoais em comum entre os indivíduos que se destacavam naquela época. Essa abordagem, segundo Mc Gregor (1992), predominou desde o início do século XX até o final da década de 40, e foi chamada de Teoria dos Traços.

Alguns traços podem ser destacados como característicos da personalidade do líder, sendo observados conforme descrito a seguir:

1.Traços físicos: como energia, aparência pessoal, estatura e peso. 2.Traços intelectuais: adaptabilidade, agressividade, entusiasmo e autoconfiança. 3.Traços sociais: cooperação, habilidades interpessoais e habilidade administrativa. 4.Traços relacionados com a tarefa: impulso de realização, persistência e iniciativa. (CHIAVENATO, 2000, p.90)

Porém, com a evolução dos estudos e com as diversas experiências observadas durante a evolução do comportamento humano, observou-se que os líderes poderiam adquirir e modificar habilidades e atitudes através da aprendizagem, pondo em contraposição as definições e as teorias antes mencionadas em décadas anteriores.

Assim, percebe-se que um indivíduo que exerça o papel de um líder não nasce pronto, visto que não há indivíduo que possua 100% das características de um verdadeiro líder. A pessoa pode sim possuir determinados traços de liderança, mas nunca atingirá sua excelência na liderança apenas por nascer com a “personalidade do líder”.

Ainda a respeito da questão do “líder nato x líder baseado na aprendizagem”, destaca-se a frase “Você não nasce líder, você se torna líder no processo de vida com os outros” (CORTELLA, 2012, p.71). Dito isto, a liderança pode ser aderida pelo indivíduo durante a sua vida, visto que, através da aprendizagem, a pessoa pode armazenar consigo habilidades e atitudes que um líder deve possuir.

Diante disso, a liderança possui diversas características, porém deve-se destacar algumas que, conforme afirma Nascimento (2008), devem, impreterivelmente, ser cultivadas através de atitudes que transmita, por parte do líder, uma certa vitalidade ao grupo em que ele gerencia, conforme quadro abaixo:

Quadro 1: Postura do Líder

POSTURA DO LÍDER
1- Agir com empatia
2- Ouvir atentamente seus liderados
3- Desenvolver atitudes positivas e otimistas no grupo
4- Ser visionário ao realizar metas, promessas e compromissos com o grupo
5- Reconhecer suas vulnerabilidades e buscar melhorá-las em prol do grupo
6- Ser sensível às necessidades, aos valores e ao potencial dos integrantes do grupo.

Fonte: Adaptado pelo autor (2018)

2.2 OS PRINCIPAIS ESTILOS DE LIDERANÇA

Dos estudos sobre a teoria dos estilos desde o início do século 20, pode-se destacar a LIDERANÇA AUTOCRÁTICA, DEMOCRÁTICA e LIBERAL. Existem outros estilos de liderança que nos deparamos em nosso cotidiano, porém esses predominam e destacam-se dos demais por serem mais perceptíveis nas situações relacionados ao comportamento humano e suas relações no ambiente de trabalho.

2.2.1 LIDERANÇA AUTOCRÁTICA

Na Liderança Autocrática, o líder exerce um papel de centro de referências, de pensamentos e de tomada de decisões. Segundo França (2006) o líder monopoliza e centraliza as tomadas de decisões diante das situações que se deparam.

Figura 1- Liderança Autocrática (centralização de decisões no líder)

Fonte: Brito (2010)

Nessa liderança destaca-se pelo líder tomar as decisões isoladamente pelo grupo, sem haver um canal de comunicação livre entre ele e seus subordinados, apenas a transmissão vertical de informações e ordens, não havendo debates ou discussões a respeito de tal ordem.

De acordo com Silva (2001), esse estilo de liderança possui algumas características a serem destacadas, algumas vantagens, desvantagens e os fatores que definem quando esse estilo pode ser utilizado no ambiente de trabalho, conforme quadro abaixo:

Quadro 2: Liderança Autocrática

LIDERANÇA AUTOCRÁTICA			
CARACTERÍSTICAS	VANTA-GENS	DESVANTA-GENS	QUANDO PODE SER UTILIZADA?
O líder toma as decisões pelo grupo	Traz benefícios quase imediatos	Causa desconforto na equipe	Quando for necessário o controle absoluto dos colaboradores
Existe pouca ou nenhuma participação dos liderados na tomada das decisões	Redução do stress	Trabalha na opressão e no excessivo controle dos seus subordinados	Quando existir pouca margem para o erro e prazos para cumprir
O líder possui monopólio das informações, métodos e processos de trabalho	Decisões tomadas rapidamente	Não aceita críticas	Quando houver subordinados poucos experientes com o tipo de trabalho

O líder é o único que premia ou castiga	Desenvolve o desempenho da equipe	Extremamente dominador	Quando tiver locais de trabalho com grande efetivo e pouco tempo para dedicar-se a cada uma delas
O líder dificilmente delega decisões aos membros do grupo	-	Ordena e decide sozinho	Quando estiver em projetos de curto prazo complexos ou projetos urgentes
Quando usada de forma negativa tende a fomentar a insegurança e a revolta dos liderados	-	Não estimula a criatividade do grupo	Quando se trabalha com funções pouco qualificadas e monótonas (que pode conduzir a uma baixa motivação)

Fonte: adaptado pelo autor (2018)

2.2.2 LIDERANÇA DEMOCRÁTICA

Na liderança Democrática o líder e os liderados possuem uma maior relação interpessoal, envolvendo assim os subordinados nos planejamentos a serem realizados, nas políticas a serem adotadas, nas metas a serem atingidas e nas ações a serem tomadas, facilitando as discussões e a produtividade do grupo naquele ambiente de trabalho.

Cabe ressaltar que nesse estilo de liderança tem-se como base a Democracia. Em linhas gerais, democracia é ter a consciência de seus deveres e direitos dentro de um determinado grupo ou organização, onde existe uma hierarquia a ser seguida com ordem e decência.

Esse determinado estilo de liderança exige do líder tempo, visto que há a necessidade de realizar reuniões a fim de abordar algum respectivo tema ou assunto, deve-se planejar em coletivo, ouvindo assim a opinião de todos os integrantes daquele grupo e determinar em coletividade qual ação será a mais adequada para determinada situação. Exige também dedicação, porque é preciso envolver, discutir e acompanhar as equipes, orientando e motivando os liderados a cumprirem determinada ação da melhor forma possível.

Figura 2- liderança democrática

Fonte: Cantidio (2012)

A liderança Democrática possui características, vantagens e desvantagens específicas, pois todas elas dependem principalmente da postura do líder diante de seu grupo e quando se encontra indivíduos com tais características os mesmos são muito empregados no ambiente de trabalho.

Além disso ela vem sendo muito empregada em diversos setores e seções de empresas na atualidade, pois adequa-se com maior eficiência nas atividades que são realizadas nos diversos ambientes de trabalho e oferece um retorno superior aos demais estilos de liderança existentes nos livros. Segue o quadro-resumo abaixo:

Quadro 3: A liderança democrática

LIDERANÇA DEMOCRÁTICA			
CARACTERÍSTICAS	VANTAGENS	DESVANTAGENS	QUANDO PODE SER UTILIZADA?
Encoraja e ajuda a tomar decisões de grupo em todas as atividades;	Propicia um ambiente saudável no grupo	A má distribuição correta de trabalho pode se tornar o líder refém de sua própria equipe	Quando houver maior necessidade de comprometimento por parte das pessoas;
Incentiva a realização dos planos e alcance dos objetivos;	Promove a comunicação em todo o grupo de trabalho	O excesso de liberdade pode tirar o controle do líder por sua equipe	Quando houver a necessidade do desenvolvimento dos subordinados em termos de comportamento
Deixa a direção do trabalho à escolha do grupo.	Desenvolve a estratégia de interdependência entre profissionais	A ausência da presença do líder na equipe pode ocasionar discórdia no grupo	Quando houver a necessidade no estabelecimento de um relacionamento baseado em confiança.
Oferece oportunidades aos liderados	Compromete toda a equipe com o trabalho e com os resultados obtidos	-	-

Fonte: MARQUES (2016). Adaptado pelo autor (2018)

2.2.3 LIDERANÇA LIBERAL

Esse tipo de liderança destaca-se, principalmente, pelo liberalismo das ações, definição também caracterizada nas literaturas, conforme aborda (D'ARGENSON, 1751), como “laissez faire, laissez aller, laissez passer”, que significa “deixe fazer, deixe ir, deixe passar”.

Nesse estilo de liderança, o líder, visando depositar e estimular a confiança diante de seus liderados, proporciona à sua equipe de trabalho uma liberdade em grande parte das atividades ali estabelecidas naquele ambiente de trabalho, fazendo com que todos os seus subordinados realizem as atividades sem restrições por parte da liderança, onde apenas fornece os meios e se responsabiliza pelo resultado final de todo o trabalho.

Nota-se que, se o líder não tiver em mente o reflexo de obter um controle adequado dos integrantes do grupo e das atividades que ali estão sendo realizadas, a liberdade concedida aos subordinados torna-se afetada pela ausência de uma diretriz por parte do líder, tornando o ambiente de trabalho desorganizado e descontrolado, dificultando assim o bom gerenciamento do líder e a obtenção de resultados eficientes naquela empresa.

Figura 3: A liderança liberal (liberdade x controle)

Fonte: Duarte (2015)

Colocando em pauta as características desse estilo de liderança, verificamos que, por parte de quem está “analisando de fora” a forma de trabalho de uma determinada equipe que funciona baseada na liderança liberal, há uma extrema dependência do gerenciamento por parte do indivíduo que gerencia esse grupo (líder), visto que, em virtude dessa liderança ser baseada na total confiança entre o líder e seus subordinados, o líder distribui as diversas missões e fornece os meios de trabalhos necessários com a firme certeza do cumprimento da missão após um tempo estipulado por parte de sua equipe.

Quadro 4: A liderança liberal

LIDERANÇA LIBERAL			
CARACTERÍSTICAS	VANTAGENS	DESVANTAGENS	QUANDO PODE SER UTILIZADA?
Muito pouca orientação por parte do líder	Demonstra confiança na capacidade dos membros do grupo	Descentralização das decisões	Quando a equipe de trabalho possui um alto nível de maturidade em seus processos e objetivos
Liberdade total aos integrantes da equipe para tomada de decisões	Autonomia aos liderados nas diversas missões	Maior suscetibilidade ao erro	Quando há um adestramento por parte de todos os membros da equipe para execução de atividades
Fornecimento por parte do líder das ferramentas e dos recursos necessários	O grupo possui capacidade de realizar tarefas	Distância por parte do líder com seus liderados no relacionamento interpessoal	-

	com pouca orientação		
Os membros do grupo resolvem os problemas sozinhos	-	Divergências nos resultados pela falta de gerenciamento do líder	-
O poder é entregue aos seguidores, mas os líderes ainda assumem a responsabilidade pelas decisões e ações do grupo	-	-	-

Fonte: adaptado pelo autor (autor)

2.3 O FATOR PRIMORDIAL DA LIDERANÇA EM UM AMBIENTE DE TRABALHO

Em um ambiente de trabalho empresarial, destaca-se a nomenclatura equipe de trabalho/grupo de trabalho como unidade básica da divisão das tarefas e do cumprimento das mesmas com eficiência e eficácia.

Conforme afirma Homans (1992), grupo conceitua-se como um certo número de pessoas que se comunicam entre si com frequência, durante certo tempo, de tal forma que cada pessoa possa comunicar-se com todas as outras, não de maneira indireta, mas diretamente face a face.

Para McDavid e Harari (1968), grupo é um sistema organizado composto por dois ou mais indivíduos, de modo que o sistema cumpra alguma função e que haja um conjunto de relações de funções determinadas entre os membros e um conjunto de normas que regule o sistema e os membros simultaneamente.

Gibson, Ivancevich e Donnelly (1976) afirmam que há a existência de um grupo quando seus membros estão motivados para nele ingressar e permanecer, fazendo com que eles percebam que no grupo há uma unidade integrada de pessoas que interagem entre si, onde os mesmos contribuem de vários modos para os processos grupais (tempo e energia), e quando há uma interação de pensamentos e ideias, ocorre assim uma aprovação ou reprovação de atitudes em prol do conjunto.

Para que o líder possa exercer sua liderança com maior efetividade, deve haver uma interação entre o líder e o grupo, além de haver uma colaboração por parte de toda a equipe de trabalho a fim de exercer as atividades com maior eficácia, buscando sempre incentivar a equipe a ser unida, atingindo um alto índice de coesão.

Para que um grupo possua êxito em suas atividades, independente quais sejam elas, ele deve possuir como característica principal a coesão. Diante disso, Festinger (1975) define a coesão como o campo total de forças que atuam sobre um mesmo grupo para que permaneçam nele.

Cartwright e Zander (1975) sugerem que um grupo coeso pode ser conceituado como aquele cujos membros se propõem a trabalhar por um objetivo comum, e em que todos aceitam a responsabilidade pelo trabalho coletivo.

Um grupo coeso é um grupo de indivíduos que pensam, sentem e atuam como uma unidade, onde visam sempre um objetivo em comum e não irão abalar por qualquer impedimento que surge durante sua caminhada diante de sua meta.

2.4 O EFEITO DE UMA LIDERANÇA EFICAZ

Após diversas definições a respeito da liderança, abordando suas origens, seus estilos e algumas de suas diversas classificações, pode-se inferir que em um ambiente de trabalho, há uma extrema necessidade da presença de um indivíduo que se destaca dos demais com características voltadas a influenciar os indivíduos que trabalham naquele ambiente, buscando gerenciar, motivar e conduzir aquele grupo a um objetivo final.

Além de buscar encontrar um “líder” em um ambiente de trabalho, tem-se a extrema necessidade de colocá-lo em uma função de chefia ou de gerente, onde o mesmo tenha capacidade de assumir a responsabilidade de um determinado grupo, ensinando-os o caminho do dever, motivando-os quando for preciso, corrigindo quando for necessário.

O líder deve, também, compreender as limitações de cada indivíduo naquele grupo e colocá-lo em um local ou setor onde o mesmo possa exercer bem aquela função, tendo sempre em mente que haverá um local ou uma função específica para que aquele indivíduo com dificuldades exerça com perfeição, acreditando sempre que seus subordinados são capazes de superar suas dificuldades e alcançarão a meta ou o objetivo em questão.

Necessita-se de indivíduos que tenha em mente a empatia, o tato e a sabedoria, onde o líder se coloque na posição do liderado, buscando entender aquilo que o mesmo está passando, saiba apresentar essas deficiências ao liderado e busque soluções e sugestões para orientá-lo e transmitir estabilidade, confiança e equilíbrio emocional, viabilizando uma solução para aquele determinado problema.

Em um ambiente de trabalho é de extrema importância que haja um indivíduo (na figura do líder) que reconheça as virtudes de seus subordinados, além de valorizá-los diante de seus pares, incentivando-o ao firme cumprimento do dever e a disciplina de trabalho.

Além disso, há dois aspectos que se destacam em equipes de trabalho que caracterizam-se por serem unidas, coesas e adestradas: o relacionamento e a lealdade. A relação interpessoal entre os integrantes (e isso inclui o líder e os liderados) é aberta e sincera. O grupo não trabalha naquela situação apenas como profissionais, há uma relação interpessoal entre os indivíduos, onde são criados e firmados laços de amizade, de respeito, de sinceridade e de honestidade.

Assim, essa relação interpessoal valoriza o espírito de corpo (onde cada um se preocupa e se esforça um pelo outro) e destaca a camaradagem como virtude naquele grupo, atingindo assim um alto nível de lealdade entre os integrantes do grupo.

Todas essas virtudes e aspectos que são desenvolvidas em grupo depende, principalmente, de quem está na frente dele: o líder. O líder é capaz de exercer um ritmo de trabalho, de criar um ambiente saudável naquele local de trabalho, de transmitir confiança a seus liderados, de se aproximar e se preocupar com seus liderados e de organizar atividades que estimulam a união entre eles.

Nota-se que é essencial que o líder demonstre com suas atitudes que ele é um indivíduo que está naquela função não para se destacar-se perante seus superiores, mas sim para influenciar cada pessoa daquele grupo, ajudar a cada liderado a dar o melhor de si, a se esforçar por um ideal, a se superar em busca de aprimorar seus conhecimentos e práticas, motivando-o cada vez mais a trabalhar com otimização e perfeição em busca de obter excelentes resultados não só para a empresa onde trabalha, mas para a satisfação pessoal do indivíduo para ele e para o grupo.

2.5 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UM LÍDER DE TI

O profissional da área de Tecnologia da Informação, para que possa exercer uma liderança positiva no ambiente de trabalho em que vive, deve possuir consigo características e habilidades de otimizar os processos corporativos, tendo uma visão estratégica de todos os fluxos de trabalho existentes na empresa.

Diante disso, segundo o blog “Leucotron”(2017), o indivíduo, no intuito de otimizar os processos internos, deve trabalhar com indicadores de desempenho nos processos de sua equipe de trabalho, evidenciando a longo prazo tendências, oportunidades e novas demandas a serem atendidas à empresa e ao mercado, respectivamente.

Além disso, é essencial que o líder de TI exerça uma integração entre os departamentos daquela empresa, fazendo com que a mesma não fique com setores divididos e autônomos, como se fossem “ilhas isoladas”, mas que se unam em prol do desenvolvimento dos processos internos daquela organização.

“Leucotron”(2017) afirma também que um líder de TI deve realizar um bom convívio com os demais departamentos da instituição, pois ele precisa ouvir as necessidades desses diversos setores, havendo assim um compartilhamento de informações e processos, visando obter o aperfeiçoamento e integração de atividades, elaborando uma melhor gestão dos projetos corporativos.

Todo líder deve buscar inovar, deve possuir um olhar voltado à busca de melhoria constante à empresa. Levando ainda em consideração a abordagem de “Leucotron” (2017) acerca do assunto, o líder de TI deve desenvolver a capacidade de identificar demandas naquela organização, deve buscar descobrir tecnologias que tragam redução de custos à instituição, que otimizem processos e gerem diferenciais competitivos que possam trazer benefícios àquela instituição.

Não obstante, o líder de TI necessita acompanhar tendências e mudanças do mercado de trabalho. Os profissionais da área de TI que buscam estar atualizados diante das inovações tecnológicas e de descobertas que podem modificar os rumos dos negócios costumam destacar-se por essa característica e serem bem-sucedidos onde trabalha.

Diante disso, aquele indivíduo que busca exercer um comportamento conservador “à moda antiga” dificulta o desenvolvimento do trabalho da sua equipe na organização, impedindo-a de se destacar. Uma TI que não se encontra presente em busca de inovações e atualizações não é capaz de fazer com que a empresa alcance os seus objetivos estratégicos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, o presente trabalho ressaltou os impactos da liderança na gestão de equipes no ambiente de trabalho de uma empresa, onde destaca o líder como fator determinante na influência, na motivação e na direção da equipe no alcance dos objetivos estratégicos da empresa.

Nota-se também que esse indivíduo que influencia o grupo destaca-se por possuir características que são imprescindíveis na liderança, tais como: sabedoria, tato, iniciativa, empatia, equilíbrio, paciência, camaradagem, espírito de corpo e humildade. Essas características são determinantes para que o líder possa conduzir seus liderados ao alcance das metas daquela instituição, visto que o mesmo possui virtudes desenvolvidas durante um processo de aprendizagem da virtude de liderar.

Além disso, destaca-se que o líder influencia no comportamento e na postura dos seus liderados da equipe de trabalho, fazendo com que o grupo sinta-se motivado na execução das atividades, sintam-se valorizados na instituição onde trabalham e sintam-se satisfeitos em trabalhar naquele grupo, obtendo assim um alto índice de coesão no grupo e aumentando o desempenho da equipe nas atividades organizacionais.

Destaca-se também que o líder de TI deve possuir consigo não só uma capacidade de buscar atender às demandas da empresa no que tange a ferramentas e equipamentos, mas também de inovar em busca de novas soluções e de oportunidades de melhoria à empresa. O líder deve buscar motivar e instigar o pessoal daquela empresa no que tange ao desenvolvimento de um ambiente de trabalho corporativista, onde o líder exerça uma integração entre os diversos setores da empresa, realizando uma interdependência entre eles, compartilhando processo e buscando desenvolver projetos a fim de otimizá-los e solucioná-los em prol do progresso da organização.

Por fim, têm-se uma extrema necessidade por parte das empresas de encontrar indivíduos “líderes”, que ficam atentos às mudanças que ocorrem no grupo e na instituição, persistindo e aprendendo com elas, sendo capazes de fazer a equipe crescer e de conceder o poder à equipe na tomada de decisões, transmitindo alegria e uma sensação de bem-estar em seus liderados, buscando sempre motivá-los e incentivando-os a atingirem a meta estabelecida durante o dia-a-dia naquele ambiente de trabalho.

4 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Malú Morales. Liderança autocrática: características, benefícios e desvantagens. São Bernardo do Campo, São Paulo, 2017. Disponível em: <<https://pt.linkedin.com/pulse/lideran%C3%A7a-autocr%C3%A1tica-caracter%C3%ADsticas-benef%C3%ADcios-e-morales-almeida>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2023.

BASSO, Carlos. Principais estilos de liderança e suas consequências na organização. São Paulo – SP, 2016. Disponível em: <https://www.crbasso.com.br/blog/principais-estilos-de-lideranca/>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2023.

CHERRY, Kendra. What Is Laissez-Faire Leadership? The Pros and Cons of the Delegative Leadership Style. EUA, 2018. Disponível em <https://www.verywellmind.com/what-is-laissez-faire-leadership-2795316>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2023.

CORTELLA, Mauro Sérgio. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre gestão, liderança e ética, 18ª edição, Petrópolis – RJ, 2012.

DA CRUZ, Claudenora Alves, DA SILVEIRA, Rejane Barbosa e MAIA, Paulo Ricardo Trussardi (Prof. Esp-Orientador), LIDERANÇA: a influência do líder na gestão de suas equipes. Lagarto – SE. Disponível em: <http://www.fjav.com.br/revista/Downloads/EdicaoAnoVIIVol7n4/Artigo238_248.pdf>. Acesso em 26 de fevereiro de 2023.

DE BRITO, Juliana. As Características, Vantagens E Problemas Da Liderança Liberal. São Paulo-SP, 2017. Disponível em: <<https://blog.runrun.it/lideranca-liberal/>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2023.

DUARTE, Jeferson. Estilos de Liderança – Diferentes modelos para diferentes situações, 2015. Disponível em: <<https://www.gp4us.com.br/estilos-de-lideranca/>>. Acesso em 26 de fevereiro de 2023.

EGEA, Lucas. Saiba a importância da gestão de equipes em uma empresa. São Paulo – SP. Disponível em: <http://blog.loupen.com.br/gestao-de-equipes/>>. Acesso em 28 de fevereiro de 2023.

LARA, Edneia Dos Santos. Liderança: A Importância Do Líder Na Organização. CURITIBA – PR, 2012. Disponível em: <<http://tconline.utp.br/wp-content/uploads/2013/02/LIDERANCA-A-IMPORTANCIA-DO-LIDER-NA-ORGANIZACAO.pdf>>. Acesso em 28 de fevereiro de 2023.

LEUCOTRON. Saiba qual a importância da liderança em TI. Santa Rita do Sapucaí – MG, 2017. Disponível em: < <https://blog.leucotron.com.br/saiba-qual-a-importancia-da-lideranca-em-ti/> > Acesso em 28 de fevereiro de 2023.

MAXWELL, C. John, 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, Mundo Cristão, São Paulo – SP, 1999.

SARTORELLI, Jeisa Benevenuti e CARVALHO, Márcia Silva Luciano. Princípios de liderança e gestão de equipes. Centro universitário leonardo da vinci. Indaial : grupo uniasselvi, 2009 (reimpressão em 2012).

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. 23. ed. rev. e atualizada. São Paulo: Cortez, 2007.